

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 339.727.22

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20457079>

Вплив цифровізації та криптовалют на офшорні фінансові центри

Смагло Ольга Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ, Вінниця

<https://orcid.org/0000-0002-5856-6053>

Прийнято: 08.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

Анотація: У статті розглянуто вплив цифровізації та розвитку криптовалют на трансформацію офшорних фінансових центрів у сучасній фінансовій системі, що є метою дослідження статті. Визначено ключові зміни у механізмах руху капіталу, фінансових послуг та регуляторному середовищі під впливом цифрових технологій. Цифровізація фінансових відносин та стрімкий розвиток криптовалют формують нову систему глобальної фінансової системи, у якій традиційні офшорні фінансові центри зазнають суттєвих змін. Використання технологій цифрових активів і онлайн-фінансових ресурсів змінює способи переміщення капіталу, підвищує швидкість транзакцій та зменшує залежність від класичних банківських інститутів. У цьому контексті офшорні фінансові центри трансформуються: з одного боку, вони отримують нові можливості для залучення цифрового бізнесу, з іншого — стикаються з посиленням міжнародного контролю, прозорості та регуляторного тиску.

Методами дослідження є:

- теоретичне узагальнення — для визначення сутності цифровізації фінансів та криптоактивів;
- статистичний аналіз — для оцінки тенденцій розвитку криптовалютного ринку;
- системний підхід — для комплексного розгляду трансформацій офшорних фінансових центрів.

Результати дослідження:

У процесі дослідження встановлено, що цифровізація та поширення криптовалют змінюють функціональні характеристики офшорних фінансових центрів. Виявлено, що:

- зростає роль цифрових платформ у здійсненні фінансових операцій;
- криптовалюти створюють альтернативні механізми переміщення капіталу поза традиційними фінансовими каналами;
- підвищується рівень фінансових ризиків, пов'язаних із недостатньою прозорістю операцій;
- посилюється міжнародна співпраця у сфері фінансового моніторингу та протидії незаконним потокам капіталу.

Результати дослідження свідчать, що вплив цифровізації на офшорні фінансові центри може підвищити рівень довіри завдяки прозорому веденню обліку та програмованим смарт-контрактам, одночасно забезпечуючи конфіденційність за допомогою технічних підходів.

Висновки. Однак впровадження вимагає ретельного врахування соціально-технічних умов, зокрема питань управління, рівня обізнаності користувачів та сумісності систем, особливо, пов'язаних із технологією блокчейн, та на розробці платформ впровадження в реальних умовах.

Ключові слова: криптовалюта, офшорні фінансові центри, фінансовий ринок, валюта, блокчейн.

Impact of digitalization and cryptocurrency on offshore financial centers

Olha Smahlo,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance

Vinnitsia Educational and Scientific Institute of Economics of the WUNU

<https://orcid.org/0000-0002-5856-6053>

Abstract: This article examines the impact of digitalization and the development of cryptocurrencies on the transformation of offshore financial centers within the modern financial system, **which is the focus of this study.** It identifies key changes in the mechanisms of capital flows, financial services, and the regulatory environment under the influence of digital technologies. The digitalization of financial relations and the rapid development of cryptocurrencies are shaping a new global financial system in which traditional offshore financial centers are undergoing significant changes. The use of digital asset technologies and online financial resources is changing the ways capital moves, increasing transaction speeds, and reducing dependence on traditional banking institutions. In this context, offshore financial centers are undergoing a transformation: on the one hand, they are gaining new opportunities to attract digital businesses; on the other, they are facing increased international oversight, transparency, and regulatory pressure. **The research methods include:**

- theoretical generalization — to define the essence of the digitalization of finance and cryptoassets;
- statistical analysis — to assess trends in the development of the cryptocurrency market;
- a systematic approach — for a comprehensive examination of the transformations of offshore financial centers.

Research findings:

The study found that the digitalization and proliferation of cryptocurrencies are altering the functional characteristics of offshore financial centers. It was found that:

- the role of digital platforms in conducting financial transactions is growing;
- Cryptocurrencies create alternative mechanisms for moving capital outside traditional financial channels;
- Financial risks associated with a lack of transparency in transactions are increasing;
- International cooperation in the areas of financial monitoring and combating illicit capital flows is intensifying.

The study's findings indicate that the impact of digitalization on offshore financial centers could enhance trust through transparent record-keeping and programmable smart contracts, while simultaneously ensuring confidentiality through technical approaches.

Conclusions. However, implementation requires careful consideration of socio-technical conditions, particularly issues of governance, user awareness, and system interoperability—especially those related to blockchain technology—as well as the development of platforms for real-world implementation.

Keywords: cryptocurrency, offshore financial centers, financial market, currency, blockchain.

Постановка проблеми. Розгляд сучасних теорій офшорного бізнесу та їх еволюції дозволив зрозуміти, що офшорні центри виступають ключовими гравцями у глобальній економічній системі. Їхня роль полягає не лише у наданні фінансових послуг, а й у створенні сприятливих умов для оптимізації податкових зобов'язань та управління ризиками. Теоретичні підходи до офшорного бізнесу, зокрема, підкреслюють важливість

інституційних, правових та економічних умов, які формують сприятливий клімат для офшорних операцій. Технологія блокчейн вийшла за рамки модного слова і стала трансформаційною силою в різних галузях. Оскільки цей сектор стрімко розвивається, офшорна розробка програмного забезпечення стала незамінною для компаній, які прагнуть використати весь потенціал блокчейну.

Офшорні команди роблять більше, ніж просто пишуть код. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні роботи блокчейн-систем:

- **Надійний:** Призначений для роботи з високими навантаженнями без шкоди для продуктивності.
- **Безпечний:** Створено з використанням криптографічних принципів для запобігання вразливостям.
- **Масштабований:** Здатність до зростання відповідно до потреб бізнесу.

Використовуючи глобальний пул талантів, компанії можуть отримати доступ до експертів, які мають досвід розробки складних блокчейн-рішень, адаптованих для різних галузей.

Криптовалюти - це популярне використання технології блокчейн. Для ефективної роботи ці цифрові валюти потребують безпечних та ефективних платформ. Офшорні розробники програмного забезпечення часто створюють і підтримують ці платформи. Вони відіграють важливу роль у цьому процесі, який включає:

- **Забезпечення безпеки:** Захист платформ від хакерських атак і зломів.
- **Оптимізація продуктивності:** Керування великими обсягами транзакцій без простоїв.

Такі приклади, як Bitcoin та Ethereum, покладаються на досвід офшорних команд, щоб залишатися надійними та масштабованими на постійно зростаючому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності та розвитку криптовалют, їх видів, переваг і недоліків, застосування в якості інвестиційних активів чи платіжних засобів порушують такі науковці, як: Н.В. Архірейська, Я.В. Верещака, А.В. Гончарова, І.Г. Гуль, О.В. Драчов, І.В. Загоровський, А.С. Карнаушенко, С.І. Князев, А.Т. Коваль-чук, Я.В. Котляревський, О.В. Кучкова, А.А. Макурін, В.О. Мандрик, А.О. Миргородська, Т.В. Момонт, К.П. Штепенко та інші. Однак проблематика дослідження розвитку криптовалют та визначення її ролі у цифровій економіці залишається недостатньо вивченою вітчизняними вченими, що й зумовлює актуальність подальших наукових пошуків. Особливості застосування цифрової валюти відображені у працях О. Галицького, І. Жувагіна, Н. Зозулі, А. Квітки, І. Лубенця, В. Мандрика, О. Мороз, С. Наконечного, В. Урбановича.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Новітній етап розвитку наднаціональних систем підсилюється сучасними реаліями економічного розвитку – наростання економічної невизначеності та високий рівень економічних зловживань. Фінансовий простір оперуючи безпрецедентними за масштабами валовими фінансовими потоками та цілодобовими дискретними операціями продовжує вирізнятися інституційними формами розподілу влади між суб'єктами ринку і державою, особливостями національної та наднаціональної директивної ієрархії посилюючи загрози економічній безпеці шляхом поширення злочинних технологій збагачення. Саме тому питання критичного вивчення теоретичних засад, аналізу практики використання криптовалюти, оптимізації щодо підвищення ефективності функціонування в контексті

вивчення та імплементації зарубіжного досвіду є надзвичайно актуальними і потребують вивчення.

Формулювання мети та завдань статті. Є дослідження впливу цифровізації та розвитку криптовалют на функціонування офшорних фінансових центрів у сучасних умовах глобалізації. Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань: визначення сутності цифровізації фінансової сфери та особливості розвитку криптовалют; аналіз ролі офшорних фінансових центрів під впливом цифрових технологій; обґрунтувати перспективи подальшого розвитку офшорних юрисдикцій в умовах цифрової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Посилення цифровізації у фінансовій системі, тобто переведення інформації з фізичного формату в цифровий та впровадження цифрових рішень у бізнес-моделі, мало значний вплив на діяльність традиційних фінансових установ, таких як банки та компанії з управління активами. Причиною цих зрушень є безліч факторів, найважливішими з яких є технологічні досягнення великих технологічних компаній та нових фірм у сфері фінансових технологій. [9]. Ці зміни поставили виклики перед фінансовими установами, які страждають від того, що є регульованими суб'єктами, часто значних розмірів, і змушені покладатися на застарілі інформаційні системи, що ускладнює їм реагування на інновації у продуктах та послугах, запроваджувані фінтех-компаніями. Переваги, які ці компанії можуть мати, є – розробка цифрових бізнес-моделей, які створюють більш зручні доступні та орієнтовані на користувача продуктів і послуг.

Виникнення криптовалют пов'язане існуванням симбіозу економіки, криптографії та ідеології. У той же час перша криптовалюта Bitcoin – це модель і практична реалізація децентралізованої взаємодії, при якій комісії відсутні або мінімальні. У цій моделі без згоди сторін угод жодна третя

сторона не має повноважень перешкоджати їм або конфісковувати чужі гроші. Ця система є заздалегідь запрограмованою проблемою, яка виключає політичні маніпуляції або зловживання, пов'язані з можливістю контролювати випуск грошей. Це транснаціональна система без будь-якої точки відмови, завдяки якій можна було б керувати, обминаючи побажання своїх користувачів. Криптовалюта – це система, яка не вимагає довіри: її робота гарантується математичними розрахунками та криптографією, а не юридичними контрактами, що повністю виключає людський фактор. [4].

Криптовалюти набули значного розвитку за останнє десятиліття, зробивши революцію фінансового ринку. Криптоперекази можна здійснювати дуже швидко та з невеликими витратами порівняно з традиційною фінансовою системою. Багато компаній зараз охоплюють платіжні системи, які включають в себе криптовалюти, які все частіше використовуються як засіб обміну. Різкі події у сфері криптовалют також викликали серйозне занепокоєння, частина операцій здійснюється за межами традиційної фінансової системи і тому поза полем дії правоохоронних органів. [2]. Відмивачі грошей можуть знайти чудову можливість відмити свої злочинні доходи. Початкові транзакції криптовалют можуть не залишити слідів у банківській системі та згодом інтегруватися в неї система. Великі коливання ринку криптовалют, особливо біткоіни, створили ідеальні умови для завершального етапу відмивання грошей - «інтеграції», минаючи перші два етапи - «розміщення» і «розшарування». [12].

Історичний розвиток, від першої швейцарської банківської таємниці до оцифрованих та глобально взаємопов'язаних офшорних фінансових центрів, сьогодні демонструє свою адаптивність до економічних, технологічних та регуляторних змін. Розв'язання викликів, пов'язаних з офшорними фінансовими центрами, потребує скоординованих міжнародних дій, у т.ч

посилені рамки відповідності, розширених стандартів прозорості та інтеграції нових технологій, таких як блокчейн для забезпечення фінансових потоків, які підлягають перевірці. [5].

Ймовірно, буде визначено майбутнє офшорних фінансових центрів - цифровими фінансами, геополітичними змінами та розвитком глобальних стандартів, що підкреслює необхідність тонкої регуляторної стратегії, які поєднують ефективність із підзвітністю в глобальних фінансових системах. Офшорні фінансові центри відомі анонімністю корпорацій і приховуванням бенефіціарного власника. Віртуальні валюти, такі як біткойни, продемонстрували використовуватися для відмивання грошей, оскільки власника біткойнів майже неможливо відстежити. 70% централізованих криптовалютних бірж у всьому світі зареєстровано або базується в офшорних фінансових центрах, які прагнуть залучити фінансову діяльність з-за кордону, завдяки гнучкому регулюванню та схемам низького або нульового оподаткування. [7]. Офшорні фінансові центри можуть стати привабливими для злочинців і корумпованих політиків, використовуючи офшорні компанії або трасти, заволодіти нижче порогу 25% і одночасно використовувати криптовалюту. Анонімність створює ідеальне середовище для залучення криптовалют, приховування бенефіціарних власників корпорацій. Тому в законі «Про реєстр бенефіціарних власників» повинен бути встановлений поріг ідентифікації бенефіціарного власника бути видалено. На глобальному рівні такі міжнародні інституції, як FATF, ООН, Світовий банк тощо повинні наполягати на знятті анонімності корпорацій зареєстрованих в офшорних фінансових центрах. [6].

Багатонаціональні корпорації використовують дуже складні структури батьківських і дочірніх компаній для організації своєї діяльності та власності. Офшорні фінансові центри сприяють створенню структур через низьке оподаткування та м'яке регулювання, але перебувають під

дедалі більшою увагою, наприклад, через те, що вони дозволяють ухилятися від сплати податків. Тому визначення офшорних фінансових центрів стало політизованим і спірним питанням. [5].

Останніми роками зростає визнання необхідності покращення розуміння діяльності офшорних фінансових центрів, оскільки ці центри захопили значну частку світових фінансових потоків. Офшорні фінансові центри займають комплекс і подвійну роль у сучасній глобальній фінансовій системі. З одного боку, вони підвищують ефективність ринку, ліквідність та інновації, забезпечуючи гнучке нормативне середовище, сприяючи транскордонним інвестиціям і підтримуючи фінансове посередництво. З іншого боку, офшорні фінансові центри сприяють до ухилення від сплати податків, нерівності, фінансової непрозорості, і системний ризик, який підриває фіскальне управління та соціальну справедливість. [2].

Вони є спеціалізованими юрисдикціями, що пропонують сприятливі податкові режими, фінансова таємниця та гнучкість регулювання, які приваблюють багатонаціональні корпорації, фінансові установи та заможних осіб. Досліджується зміна ролі офшорних фінансових центрів у сприянні міжнародній мобільності капіталу, оптимізації оподаткування та захисту активів, водночас висловлюючи занепокоєння щодо нерівності, ухилення від сплати податків та системного ризику. Спираючись на економічну теорію та емпіричні дані, дослідження оцінює як переваги, такі як підвищення ліквідності та ефективність інвестицій, так і виклики, які офшорне фінансування створює для глобального економічного управління. [10].

Висновки. Вплив цифровізації криптовалют суттєво вплинули на галузь фінансових послуг на офшорних фінансових центрах і навіть традиційні гравці стикаються з викликами, пов'язаними з новими

продуктами та послугами, запровадженими фінтех-компаніями. Багато фінансових установ вирішили відреагувати на ці зміни, інвестуючи безпосередньо у фінтех-компанії. Однак це дослідження показує, що злиття та поглинання у сфері фінтех мають негативний вплив на прибутковість акцій покупців у короткостроковій перспективі, знижуючи вартість активів для акціонерів учасників угод. Підсумовуючи, хоча загалом злиття та поглинання у сфері фінтех, здійснені фінансовими покупцями, як правило, призводять до зниження вартості для покупців, принаймні в короткостроковій перспективі, існують деякі показники, які з високим ступенем впевненості можуть пояснити розбіжність у сукупних аномальних прибутках.

Подяки. Немає.

Список використаних джерел:

1. Alnoor Bhimani, Sheher Bano Mela, Kjell Hausken, How to align accounting controls with blockchain technology systems, *Blockchain: Research and Applications*, 10.1016/j.bcr.2026.100444, (100444), (2026).
2. Gian-Luca Gücük, Stephan Leible, Yining Shi, Constantin von Brackel-Schmidt, Janick Edinger, Blockchain-Based Microlending for Financial Inclusivity: A Literature Review of Its Privacy and Trust, *HCI International 2025 – Late Breaking Papers*, 10.1007/978-3-032-12801-0_22, (326-342), (2026).
3. Digital currencies and the future of the monetary system. – *Bank of International Settlements*. - URL: <https://www.bis.org/speeches/sp210127.pdf>
4. Kueschnig, M., & Schertler, A. (2023). Fusing futures: Financial institutions' stock price response to fintech acquisitions. *Finance Research Letters*, 59, 104779.

5. Maurici, F., Perdichizzi, S., Pisicoli, B., & Vocalelli, G. (2025). Bank–Fintech acquisitions: Evidence on lending, deposit growth, and risk-taking. Available online: <https://ssrn.com/abstract=5372128> (accessed on 10 July 2025).
6. Ochirova, E., & Miriakov, M. (2025). The effect of fintech M&As on short-term stock return in the context of macroeconomic environment. *Financial Innovation*, 11(1), 11.
7. The 2020 Global Crypto Adoption Index: Cryptocurrency is a Global Phenomenon. URL: <https://blog.chainalysis.com/reports/2020-global-cryptocurrency-adoption-index-20202>.
8. Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
9. Атаманчук З. А., Мороз В. В. Сучасний стан криптовалют та можливості їх використання у світовій економіці. *SWorld Journal*, 2021. Issue 8 / Part 4. URL: <https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj08-04-089>. DOI: 10.30888/2663-5712. 2021-08-04-089.
10. Архірейська Н.В., Кучкова О.В. Механізм функціонування крипто валют. *Бізнес Інформ*. 2019. № 2. С. 407–413.
11. Білик І. І., Погиба А. А. Роль криптовалют в економіці: переваги та недоліки. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*, 2023. Т.2. № 19. С. 113–119. URL: <http://hdl.handle.net/123456789/17279>.
12. Гонак І. М. Теоретичне обґрунтування визначення криптовалюти як грошей. *Інноваційна економіка*, 2021, 5-6. С. 123-130. URL: DOI: <https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.18>.
13. Ковальчук А.Т., Котляревський Я.В., Князєв С.І. Інституціональні аспекти регулювання інноваційних фінансових технологій у контексті розвитку криптовалют. *Економіка та право*. 2019. № 3. С. 97–106.

14. Ковалева Т. Становлення та шляхи удосконалення обліку криптовалют. *Проблеми і перспективи розвитку підприємництва*. 2020. № 24. С. 90–100.

15. Орехов , М. і Орехова , Т. 2021. Цифрові валюти у світовій фінансовій системі: переваги, недолікі, ризики, регулювання. *Економіка і організація управління*. 4(40) (Чер 2021), 27-42. DOI:<https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.3>.

16. Устенко С.В., Загоровський І.В. Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain. *Моделювання та інформаційні системи в економіці*. 2019. № 97. С. 229–240.